

TA'LIMDA HAMKORLIK O'QITISH TEXNOLOGIYASINING DOLZARBLIGI

Begmatova Gulshoda

Navoiy “Profy Universiteti” o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235623>

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarga ta'lim, ta'lim o'rgatish texnologiyalari ularning umumiy izohi, ta'limda texnologiyalardan foydalanish haqida ma'lumotlar berib o'tildi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, hamkorlikda o'qitish, innovatsion ta'lim texnologiyalari, interaktiv metodlar, aqliy hujum, FSMU, kalster texnologiyalari, muammoli o'qitish metodi.

Аннотация. В статье студентам была предоставлена информация об образовании, технологиях обучения и преподавания, их общее объяснение, а также использование технологий в образовании.

Ключевые слова: педагогические технологии, совместное обучение, инновационные образовательные технологии, интерактивные методы, мозговой штурм, ФГМУ, кластерные технологии, проблемный метод обучения.

Abstract. In the article, students were given information about education, education and teaching technologies, their general explanation, and the use of technologies in education.

Keywords: pedagogical technology, cooperative teaching, innovative educational technologies, interactive methods, Brainstorming, FSMU, Cluster technologies, problem teaching method.

O'quvchilarni hamkorlikda o'qitishda asosan ularning qobiliyatlarini shakllantirish, muvaffaqiyatini rejalashtirish, o'qitish va nazorat qilish uchun intellekt(aqliy) taraqqiyotlari shakllantiriladi, shuningdek har bir o'quvchilar o'z bilimi va qiziqishlaridan kelib chiqib darsda faol ishtirok etishadi.

Hamkorlikda o'qitish g'oyasi didaktikada 1970-yillarda paydo bo'lib, Buyuk Britaniya, Kanada, Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya, Isroil mamlakatlari ta'lim muassasalarida keng qo'llanilib kelinmoqda.

Ushbu o'qitish texnologiyalaridan foydalanishning asosiy g'oyasi – o'quv topshiriqlarini nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda ilm olish, o'qishni o'rganish maqsad qilib olingan. Mazkur g'oyalar bir-birini to'ldiradi, didaktik jihatdan boyitadi va bir-biri bilan uzviy bog'liqdir.

Bu texnologiya ta'lim berish, har bir o'quvchini kundalik aqliy va jismoniy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikrlashga, tafakkur qilishga o'rgatish, shaxs sifatida onglilik, mustaqillikni tarbiyalash, har bir o'quvchida shaxsiy qadr qimmat tuyg'usini uyg'otish, o'z kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, hamda mas'uliyat hissini shakllantirishni ko'zda tutadi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi har bir o'quvchining bilim olishdagi shaxsiy muvaffaqiyati, guruh muvaffaqiyatiga olib kelishini anglagan holda mustaqil va sidqidildan aqliy, jismoniy mehnat qilishga, o'quv topshiriqlarini to'liq va sifatli bajarishga o'quv materialini aniq puxta o'zlashtirishga, sinfdoshlariga hamkor bo'lib, o'zaro yordam berishga undaydi va tayyorlaydi.

R.Jonson an'anaviy o'qitish va hamkorlikda o'qitishning quyidagi asosiy farqlarni aniqladi:

1. Guruh a'zolarining o'zaro munosabati;

2. Har bir guruh a’zosining o’z muvaffaqiyati va o’rtoqlarining muvaffaqiyati uchun shaxsiy javobgarligi;
3. Birgalikda o’quv va kognitiv faoliyat;
4. Guruhlarda talabalar faoliyatini ijtimoiylashtirish;
5. Guruh ishini umumiy baholash.

Hamkorlikda o’qitish texnologiyasida o’quvchilarni hamkorlikda o’qitishni tashkil etishning bir necha metodlari mavjud:

1. Komandada o’qitish (R.Slavin) da o’quvchilar teng sonli ikki komandaga ajratiladi. Har ikkala komanda bir xil topshiriqni bajaradi. Komanda a’zolari o’quv topshiriqlarini hamkorlikda bajarib, har bir o’quvchi mavzudan ko’zda tutilgan bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirishga e’tiborni qaratadi.

Hamkorlikda o’qitish texnologiyasi mualliflaridan biri bo’lgan R.Slavinning ta’kidlashicha, o’quvchilarga topshiriqlarni hamkorlikda bajarish uchun ko’rsatma berilishi etarli emas. O’quvchilar tom ma’nodagi hamkorlik, har bir o’quvchining qo’lga kiritgan muvaffaqiyatidan quvonish, bir-biriga sidqidildan yordam berish hissi, qulay ijtimoiy-psixologik muhitni vujudga keltiradi. Mazkur texnologiyada o’quvchilarning bilimlarni o’zlashtirish sifatini aniqlashda ularni bir-biri bilan emas, balki har bir o’quvchining kundalik natijasi avval qo’lga kiritilgan natija bilan taqqoslanadi. Shundagina o’quvchilar o’zining dars davomida erishgan natijasi komandaga foyda keltirishini anglagan holda mas’uliyatni his qilib, ko’proq izlanishga, bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirishga intiladi.

2. Kichik guruhlarda hamkorlikda o’qitish (R.Slavin, 1986). Bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta o’quvchidan tashkil topadi. O’qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so’ngra o’quvchilarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. O’quvchilarga berilgan o’quv topshiriqlari 4 qismga ajratilib, har bir o’quvchi topshiriqning ma’lum qismini bajaradi. Topshiriq yakunida har bir o’quvchi o’zi bajargan qism yuzasidan fikr yuritib, o’rtoqlarini o’qitadi, so’ngra guruh a’zolari tomonidan topshiriq yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi.

Baholovchi har bir kichik guruh axborotini tinglaydi va test savollari yordamida bilimlarni nazorat qilib baholaydi.

O’qituvchi va o’quvchining hamkorlikdagi faoliyatiga doir tadqiqotlarda asosiy e’tibor o’zaro munosabatning rivojlanishini o’rganishga qaratiladi, o’qitishni guruhli tashkil qilish jarayoni bayon qilinadi. Psixolog A.V. Petrovskiy guruh va jamoadagi shaxslararo munosabatlar faoliyatdan kelib chiqishini o’rganib, ta’lim jarayonidagi o’qituvchining o’quvchilar bilan hamkorligini tashkil qilish, faqat ularni muloqotga ehtiyojini qondirish vositasi emas, balki o’quv materialini o’zlashtirishning ham vositasi ekanligini ta’kidlaydi.

Misol tariqasida “ARRA” metodida hamkorlikdagi o‘qitish usulini ko‘rib chiqamiz:
Biz sinfni 4 kishidan iborat turli darajadagi guruhlariga ajratamiz.

- ✚ guruhlariga topshiriqlar beriladi.
- ✚ vazifa hamma guruhga tegishli qismlarga bo‘lib tarqatiladi,
- ✚ vazifa o‘qituvchi tomonidan ovoz chiqarib tushuntiriladi va guruh tomonidan bajariladi.
- ✚ Yakunida umumiy sinf muhokamasi o‘tkaziladi yoki individual tekshiriladi.

Biz tarqatma materialni mantiqiy yoki ma‘nosiz so‘zlarga ajratamiz

- ✚ har bir jamoa o‘ziga tegishli qismini oladi, o‘qiydi va topshiriqni bajaradi.
- ✚ har bir jamoalardan bittadan “ekspertlar”, olinib vazifasi tushuntiriladi.
- ✚ tarqatma material (bitta arra tishlari kabi bo‘lishi kerak).
- ✚ topshiriqni bajarilishiga butun jamoa qatnashadi.
- ✚ guruhlar umumiy baholanadi

Hamkorlikdagi o‘qitish bilim berish maqsadi o‘zlashtiriladigan faoliyat va birgalikdagi harakatlar, munosabat va muloqotning boshqarish mexanizmini yaratishdir. Hamkorlikdagi faoliyatning mahsuli o‘quvchilar ilgari surgan yangi g‘oyalar va o‘zlashtirilayotgan faoliyatning mohiyatiga bog‘liq maqsadlar va sheriklikdagi shaxs pozitsiyasini boshqarish istaklarining yuzaga kelishidir.

O‘quvchilarning faolligi asta-sekin o‘tib boradi, butunlay ularning o‘zi boshqaradigan amaliy va aqliy harakatiga aylanadi; o‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasidagi munosabatda esa sheriklik pozitsiyasi xususiyatiga ega bo‘ladi. Interaktivlik – o‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro ta’siri. Hamkorlik faoliyatini takomil bosqichiga o‘tish jarayonida o‘zaro ta’sir o‘tkazish harakatini baholashdan o‘z-o‘zini baholash darajasiga ko‘tarilishi sodir

bo‘ladi. Ushbu jarayon hamkorlik dinamikasidan dalolat beradigan eng muhim omillardan biri vazifasini o‘taydi.

Hamkorlik tamoyillari:

- ✓ guruh a'zolarining o‘zaro bog‘liqligi, ular quyidagilar asosida yaratilishi mumkin:
- ✓ faqat birgalikda erishish mumkin bo‘lgan yagona maqsad;
- ✓ guruh ichidagi rol va funktsiyalarni taqsimlash;
- ✓ yagona o‘quv material;
- ✓ umumiy resurslar;
- ✓ hamma uchun bitta rag‘bat;
- ✓ har bir talabaning shaxsiy javobgarligi;
- ✓ har bir guruh a‘zosining teng ishtiroki;

Xulosa qilib shuni aytadigan bo‘lsak, ta’limning samaradorligini va uzluksizligini ta’minlashda hamkorlikda o‘qitish texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ko‘plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar ta’lim tizimidagi zamonaviy yutuqlarni tahlil qilish orqali, mamlakatimizda fan yutuqlarini qo‘llashimiz, ta’limda yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanishning asosiy mazmuni ta’lim sifatini ko‘tarishga, boyitishga, ta’lim jarayonida beriladigan bilim va ko‘nikmalarning tahsil oluvchilar tomonidan to‘laqonli o‘zlashtirilishiga hamda ularning o‘z ustilarida mustaqil ishlashlari uchun qiziqishlarini oshishi

uchun xizmat qiladi. Natijada mustaqil erkin fikrlaydigan, dunyoqarashi keng, ijodkor, kreativ g`oyalarga ega o`quvchilar yetishib chiqishiga ishonchimiz komil, bu esa bizning oliy maqsadimiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. План мероприятий по совершенствованию организации образовательного процесса по иностранным языкам на уровнях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на 2010-2015 годы [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: [http:// go.mail.ru redirect?st. ru borisov.by](http://go.mail.ru/redirect?st=borisov.by). – Дата доступа: 13.02.2017.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат [и др.], под ред. Е. С. Полат. // – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.
3. Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального мастерства преподавателя иностранного языка : материалы межвуз. науч.-метод. online-семинара, Минск, 30 марта 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.], В. П. Скок (отв. ред.). – Минск, 2017. – С. 81–85.;
4. Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зимняя // — М.: Просвещение, 1991. — 222 с.
5. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат [и др.]; под общ. ред. Е.С. Полат // — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Академия, 2008. — 272 с. 6. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. Селевко // – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.